

УДК 517.968

Численно-аналитический метод исследования периодических решений интегро-дифференциальных уравнений с конечным последствием

Алымбаев Асангул Темиркулович, доктор физико-математических наук, профессор
Международный Кувейтский университет, Кыргызская Республика, г. Бишкек

Аннотация. Математические модели широко применяются в различных задачах экологии, биологии, иммунологии и других областях науки. Например, при исследовании сосуществования двух видов популяций необходим учет возрастного состава популяций, что приводит к эффекту последствие. Такой эффект был впервые исследован итальянским математиком В. Вольтерром на примере системы «хищник-жертва». В случае, когда продолжительность последствия ограничена, то взаимодействия двух видов описывается интегро-дифференциальным уравнением Вольтерра с конечным последствием.

В статье изучаются вопросы построения периодических решений интегро-дифференциального уравнений с конечным последствием. Предложен простой критерий существования периодического решения.

Ключевые слова: Численно-аналитический метод, периодическое решение, интегро-дифференциальных уравнений, эффект последствие.

A numerical-analytical method for studying periodic solutions of integro-differential equations with a finite consequence

Alymbaev Asangul Temirkulovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
International Kuwait University, Kyrgyz Republic, Bishkek c.

Abstract. Mathematical models are widely used in various problems of ecology, biology, immunology and other fields of science. For example, when studying the coexistence of two types of populations, it is necessary to take into account the age composition of populations, which leads to the effect of a consequence. Such an effect was first investigated by the Italian mathematician V. Volterra on the example of the "predator-prey" system. In the case when the duration of the consequences is limited, then the interactions of the two types are described by the Volterra integro-diffe.

The article studies the construction of periodic solutions of integro-differential equations with a finite consequence. A simple criterion for the existence of a periodic solution is proposed.

Keywords: numerical-analytical method, periodic solution, integro-differential equations, effect consequence.

Рассмотрим пространство $C(R)$ ($R = (-\infty, \infty)$) непрерывных ω -периодических функций $x(t)$ с нормой $\|x\| = \sup_t |x(t)|$.

Через K_τ обозначим оператор, действующий на $x(t) \in C(R)$ по формуле

$$(K_\tau x)(t) = \int_{t-\tau}^t K(t, s)x(s)ds. \quad (1)$$

где $K(t, s)$ ω -периодическая по t, s непрерывная функция $\tau \in R^+$, т.е. $0 \leq \tau \leq \infty$.

Обозначим через $\|K_\tau\|$ функцию:

$$\|K_\tau\| = \sup_t \left| \int_{t-\tau}^t K(t, s)ds \right| = \max_{t \in [0, \omega]} \left| \int_{t-\tau}^t K(t, s)ds \right|. \quad (2)$$

Лемма 1. $\|K_\tau\|$ – есть непрерывная функция переменной τ .

Лемма 2. Если $\bar{K}(t) = \frac{1}{\omega} \int_0^\omega K(t, s)ds = 0$, $\max_\tau \|K_\tau\| \geq 1$, то на R^+ существует счетное число точек $\{\tau\}$, для

которых $\|K_{\tau_n}\| = 1$. Более того, в этом случае (2) есть периодическая функция переменной τ .

Лемма 3. Если $\|K_\tau\| \neq 0$, то существует хотя бы одно число $\tau \in R^+$, для которого $\|K_{\tau_0}\| = 1$.

Рассмотрим интегро-дифференциальное уравнение вида

$$\frac{dx(t)}{dt} = f\left(t, x(t), \int_{t-\tau}^t K(t, s)x(s)ds\right). \quad (3)$$

где f и K – ω -периодические по t, s функции, удовлетворяющие условиям

$$|f| \leq M, \quad |f(t, x, y) - f(t, x', y')| \leq K_1|x - x'| + K_2|y - y'| \quad (4)$$

для всех $x, x' \in D$ и $t \in R$, где $D = \{x \in E_1 : \|x\| = \sup_t |x(t)|\}$. С учетом (1) уравнение (3) записываем в виде

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t), (K_\tau x)(t)). \quad (5)$$

Если множество $D - \frac{\omega}{2}M$ не пусто и функция (2) для некоторых $\tau \in R^+$ удовлетворяет неравенству

$$\|K_\tau\| < \frac{2 - \omega K_1}{\omega K_2}, \quad (6)$$

то можно показать, что схема численно-аналитического метода

$$x_k(t, x_0) = x_0 + \int_0^t \left[f(t, x_{k-1}(t, x_0), (K_\tau x_{k-1})(t)) - \frac{1}{\omega} \int_0^\omega (f(t, x_{k-1}(t, x_0), (K_\tau x_{k-1})(t)) dt \right] dt, \quad (7)$$

сходится при $k \rightarrow \infty$ равномерно относительно

$$(t, x_0) \in (-\infty, \infty) \times D - \frac{\omega}{2}M,$$

к функции $x^0(t, x_0)$, являющейся ω -периодическим решением уравнения

$$x(t) = x_0 + \int_0^t \left[f(t, x(t), (K_\tau x)(t)) - \frac{1}{\omega} \int_0^\omega (f(t, x(t), (K_\tau x)(t)) dt \right] dt = x_0 + (Lx)(t).$$

Действительно, пусть τ_0 – некоторое число R^+ такое, что $\|K_{\tau_0}\| < \frac{2 - \omega K_1}{\omega K_2}$, тогда для двух элементов

$x, y \in D$ с учетом (4) и леммы 2.2.1 [1] имеем

$$\begin{aligned} |x(t) - y(t)| &\leq \int_0^t \left[f(t, x(t), (K_{\tau_0} x)(t)) - f(t, y(t), (K_{\tau_0} y)(t)) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{\omega} \int_0^\omega (f(t, x(t), (K_{\tau_0} x)(t)) - f(t, y(t), (K_{\tau_0} y)(t)) dt \right] dt \leq \\ &\leq d_1(t) \max_{t \in [0, \omega]} (K_1 |x(t) - y(t)| + \|K_{\tau_0}\| \|x(t) - y(t)\|) \leq \frac{\omega}{2} (K_1 + K_2 \|K_{\tau_0}\|) \|x - y\|, \end{aligned}$$

где $d_1(t) = 2t \left(1 - \frac{t}{\omega}\right)$.

Отсюда получим

$$|x(t) - y(t)| \leq \frac{\omega}{2} (K_1 + K_2 \|K_{\tau_0}\|) \|x - y\|.$$

Из этого неравенства заключаем, что условия сжатия оператора L выполняется, если

$$\frac{\omega}{2} (K_1 + K_2 \|K_{\tau_0}\|) < 1, \text{ т.е. } \|K_{\tau_0}\| < \frac{2 - \omega K_1}{\omega K_2} \quad (8)$$

Следовательно, на множестве тех точек $\tau \in R^+$, для которых справедливо (6) процесс (7) сходится равномерно. Таким образом, наша задача состоит в выделении подобласти R^+ , для которой имеет место (6). Такие подобласти можно определить, если применять лемму 1 и лемму 2 для $\|K_\tau\| < \frac{2 - \omega K_1}{\omega K_2}$.

В случае выполнения условия леммы 1 в R^+ существует счетное число интервалов (τ_{2n}, τ_{2n+1}) , а в случае леммы 2 конечное число интервалов (τ_{2n}, τ_{2n+1})

Таким образом, доказана.

Теорема Пусть $f(t, x, y)$, $K(t, s)$ ω -периодическая по t, s и удовлетворяющее условию (4) функции. Если множество $D - \frac{\omega}{2}M$ не пусто и $\|K_\tau\| < \frac{2 - \omega K_1}{\omega K_2}$ то тогда: либо существует счетное число интервалов

$(\tau_{2n}, \tau_{2n+1}) \in R^+$, либо существует конечное число интервалов $(\tau_{2n}, \tau_{2n+1}) \in R^+$ для которых схема

$$x_k(t, x_0) = x_0 + \int_0^t \left[f(t, x_{k-1}(t, x_0), (K_\tau x_{k-1})(t)) - \frac{1}{\omega} \int_0^\omega (f(t, x_{k-1}(t, x_0), (K_\tau x_{k-1})(t))) dt \right] dt$$

сходится при $k \rightarrow \infty$ равномерно относительно $(t, x_0) \in (-\infty, \infty) \times D - \frac{\omega}{2}M$ к функции $x^0(t, x_0)$, являющейся ω -периодическим решением уравнения

$$x(t) = x_0 + \int_0^t \left[f(t, x(t), (K_\tau x)(t)) - \frac{1}{\omega} \int_0^\omega (f(t, x(t), (K_\tau x)(t))) dt \right] dt. \quad (9)$$

Так как при

$$\Delta(x_0) = \frac{1}{\omega} \int_0^\omega (f(t, x^0(t, x_0), (K_\tau x)(t))) dt = 0,$$

$x^0(t, x_0)$ решение уравнения (8) обращается в ω -периодическое решение уравнения (3) сводится к определению нулей функции $\Delta(x_0)$, которую можно найти численным методом.

Рассмотрим интегро-дифференциальное уравнение вида

$$\frac{dx(t)}{dt} = x^2(t) \sin t - \varepsilon \int_{t-\tau}^t \sin t \cos sx(s) ds + 0,0001 \quad (10)$$

с 2π -периодической правой частью ($\omega = 2\pi$) $\varepsilon > 0$.

Предположим, что

$$|x| \leq 0,3. \quad (11)$$

Тогда для

$$f(t, x) = x^2 - \sin t - \varepsilon \int_{t-\tau}^t \sin t \cos sx(s) ds + 0,0001$$

получим

$$M = \max_t |f(t, x, \varepsilon)| \leq [0,3^2 + 1 + 0,3\varepsilon \|K_\tau\| + 0,0001] = [1,091 + 0,3\varepsilon(1 + \cos \tau + \sin \tau)] = [1,091\sqrt{2} \cos(45^\circ - \tau)].$$

Оценим разность $|f(t, x', \varepsilon) - f(t, x'', \varepsilon)|$

$$\begin{aligned} |f(t, x', \varepsilon) - f(t, x'', \varepsilon)| &= \left[(x')^2 - (x'')^2 - \varepsilon \int_{t-\tau}^t \sin t \cos s(x'^{(s)} - x''^{(s)}) ds \right] = \\ &= \left[2(x'' + \theta(x' - x''))(x' - x'') - \varepsilon \int_{t-\tau}^t \sin t \cos s(x'^{(s)} - x''^{(s)}) ds \right], \quad 0 \leq \theta \leq 1. \end{aligned}$$

Отсюда получим

$$\begin{aligned} |f(t, x', \varepsilon) - f(t, x'', \varepsilon)| &\leq [2|x''| |x' - x''| + \varepsilon \|K_\tau\| |x' - x''|] \leq \\ &\leq [0,6 |x' - x''| + \varepsilon(1 + \sqrt{2} \cos \tau - 45^\circ) |x' - x''|]. \end{aligned} \quad (12)$$

Неравенства (4) для уравнений (9) имеют вид

$$\|K_\tau\| < \frac{2 - 2\pi\varepsilon 0,6}{2\pi} = \frac{1 - \pi\varepsilon 0,6}{\pi}. \quad (13)$$

Следовательно, решение уравнения (9) в конкретном случае, можно найти согласно схеме

$$\begin{aligned} x_k(t, x_0, \tau) &= x_0 \int_0^t \left[x_{k-1}^2(t, x_0, \tau) - \sin t - \varepsilon \int_{t-\tau}^t \sin t \cos sx_{k-1}(t, x_0, \tau) ds + 0,0001 - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(x_{k-1}^2(t, x_0, \tau) - \sin t - \varepsilon \int_{t-\tau}^t \sin t \cos sx_{k-1}(s, x_0, \tau) ds + 0,0001 \right) dt \right] dt. \end{aligned} \quad (14)$$

Выбираем ε так, чтобы $1 - \pi\varepsilon 0,6 > 0$, т.е.

$$\varepsilon < \frac{1}{0,6\pi} = \frac{1}{0,6 \cdot 3,1428571} = 0,530303.$$

Положим $\varepsilon = 0,1$, тогда

$$\|K_\tau\| < \frac{1 - 0,6 \cdot 0,1 \cdot 3,1428571}{3,1428571} = 0,2581818.$$

Теперь выбираем $\tau \geq 0$ таким образом, чтобы

$$\|K_\tau\| = 1 + \sqrt{2} \cos(\tau - 45^\circ) \leq 0,25.$$

Подсчет показывает, что если $\tau \in (k\tau_0, k\tau_1) \cup (k\tau_2, k\tau_3)$, где

$$(\tau_0, \tau_1) \subset (135^\circ, \tau_1), (\tau_2, \tau_3) \subset (\tau_2, 315^\circ) \quad (\|K_{\tau_0}\| = \|K_{\tau_1}\| \equiv 0).$$

Образуем функцию при $\varepsilon = 0,1$

$$\begin{aligned} \Delta(x_{10}) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(x_{10}^2 - \sin t - 0,1 \int_{t-\tau}^t \sin t \cos sx_{10} ds + 0,0001 \right) dt = \\ &= x_{10}^2 \Big|_0^{2\pi} - \frac{0,1x_{10}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin t [\sin t - \sin(t-\tau)] dt + 0,0001 = x_{10}^2 - \frac{0,1(1-\cos \tau)}{2} x_{10} + 0,0001. \end{aligned}$$

Обозначим x_{10} как решение уравнения $\Delta(x_{10}) = 0$, т.е.

$$x_{10}^2 - 0,05(1 - \cos \tau)x_{10} + 0,0001 = 0;$$

$$x_{10}^{(1)}(\tau) = 0,025(1 - \cos \tau) + \sqrt{0,025^2(1 - \cos \tau)^2 + 0,0004};$$

$$x_{10}^{(2)}(\tau) = 0,025(1 - \cos \tau) - \sqrt{0,025^2(1 - \cos \tau)^2 + 0,0004}.$$

Подставляя $x_{10}^{(1)}(\tau)$, $x_{10}^{(2)}(\tau)$ в (13) при первом приближении находим приближенное 2π -периодическое решение

$$x_1(t, x_{10}^{(i)}(\tau), \tau) = x_{10}^{(i)} + \cos t - 1 - 0,1 \left[\frac{1}{4} \sin 2t(1 - \cos \tau) + \frac{\sin \tau}{2} \sin^2 t \right], \quad i = 1, 2.$$

Вычислим $\cos 140^\circ$, $\sin 140^\circ$

$$\cos 140^\circ = -0,7667682, \quad \sin 140^\circ = 0,6420167.$$

Тогда

$$\begin{aligned} x_{10}^{(1)}(\tau) &= 0,025(1 + 0,7667682) + \sqrt{0,025^2(1 + 0,7667682)^2 + 0,0004} = 0,025 \cdot 1,7667682 + \\ &+ \sqrt{0,025^2(1 + 0,7667682)^2 + 0,0004} = 0,039302 + 0,441239 = 0,480541; \\ x_{10}^{(2)}(\tau) &= 0,039302 - 0,441239 = -0,401937. \end{aligned}$$

Таким образом, в первом приближении 2π -периодическое решение уравнения (10) имеет вид

$$\begin{aligned} x_1(t, x_{10}^{(1)}(140^\circ)) &= 0,480541 + \cos t - 1 - 0,1 \left[0,441692 \sin 2t + 0,321008 \sin^2 t \right] = \\ &= -0,519456 + \cos t - 0,0441692 \sin 2t - 0,321008 \sin^2 t; \\ x_1(t, x_{10}^{(2)}(140^\circ)) &= -1,401937 + \cos t - 0,0441692 \sin 2t - 0,321008 \sin^2 t. \end{aligned}$$

Заключение

Обзор работ по математическим моделям в биологии, связанный с учётом последствий, можно найти в дополненной монографии Дж. Марри [2]. В них изучены дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом и интегро-дифференциальные уравнения как с конечными, так и бесконечными последствиями описывающие динамику количества популяции видов. Монографии В. Волтерра [3] и в работе изучены периодические решение интегрального уравнения Вольтерра и системы интегро-дифференциальных уравнений бесконечным последствием описывающий модель «хищник-жертва» влияющие на скорости роста видов.

Литература:

1. Алымбаев А.Т. Численные, численно-аналитические и асимптотические методы исследования краевых задач. – Бишкек: 2004, -175 с.
2. Murray J.D. Lectures on Nonlinear-Differential-Equation Models in Biology. – Clarendon Press Oxford: 1977, – P. 382. Имеется с английского В.Г. Бабского. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии лекции о моделях. – М.: Мир, 1983, -397 с.

3. Вольterra В. Теория функционалов, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. – М.: Наука, 1982, 304 с.
4. Cushing J.M. Predator-prey interactions with time delays. – J. Math. Biol., 1976, 3, №3-4, - P. 369-380.